

O‘ZBEK ROMANCHILIGIDA QARLUQ SHEVALARIGA DOIR DIALEKTIZMLAR

Tillabayeva Zilola Raxmatillayevna

filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) O‘zbekiston-Finlandiya
pedagogika instituti mustaqil izlanuvchisi

tillabayeva87@bk.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Samarqand viloyati qarluq shevalarining o‘zbek romanchiligida, xususan, Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanida uchrashi haqida fikr yuritiladi. Fikrlarni asoslash, ma’lumotlarning haqqoniyligini isbotlash uchun romandan dialektizmlar keltirilib, tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Samarqand viloyati, qarluq shevalari, o‘zbek romanchiligi, “O‘tkan kunlar”, dialektizmlar, lug‘aviy birliklar.

Biz Samarqand viloyati qarluq shevalarini tadqiq qilish jarayonida shu yerdagi “Toshkandi” mahallasining aholisi nutqi bilan “O‘tkan kunlar” asarida qo‘llanilgan ayrim so‘z va iboralar o‘rtasida ajib mushtaraklik borligini payqadik. Zotan, Samarqand shahridagi ushbu mahallada qadimdan asli kelib chiqishlari Toshkentdan bo‘lgan aholi istiqomat qilishgan va toshkandi o‘zbek tilida toshkentlik degan ma’noni bildiradi. Jizzax shahrida xuddi shunday mahalla bo‘lib, “Toshkentlik” deb nomlanadi. Mazkur mahallada hozirgacha ayrim tadbirlar xabari o‘zbek tilida e’lon qilinadi. Masalan, “Janozaga chiqinglaro”, “To‘yga marhamat”, “Talbonga o‘tingizlaro” va hokazolar.

Qariyalarning aytishlaricha, o‘tgan asrning 60-yillari oxirigacha mahalla ahli Toshkentdagi qarindoshlari bilan bordi-keldi qilib turishgan. Abdulla Qodiriy ham Samarqandga kelganda, “Toshkandi” mahallasiga, albatta, kirib o‘tishga harakat qilgan. Mahalla choyxonasidagi quyosh soatini Qosim Toshkandiy degan usta qurganligi haqidagi lavha hozirgacha saqlanib turibdi. Quyosh soati mahalla masjidi yonida bo‘lib, namoz vaqtlari quyosh soyasining yerga tushishiga qarab belgilangan.

Mashhur raqqosa Dilafro‘z Jabborova, aktrisa Ra‘no Shodiyevalar ham “Toshkandi” mahallasida voyaga yetishgan.

Shu o‘rinda ta’kidlash lozimki, boshqa tillardan ma’lum bir tilga so‘zlarning kirib kelishi tabiiy hol sanaladi. Bu borada atoqli adib Abdulla Qodiriy haqli ta’kidlaganidek, “hamma tillar ham qo‘shni tillardan “qarz” oladi. Busuz iloji yo‘q. Agar asar o‘z tilida yozilsa, shirasiz quruq chiqadi. Yozuvchi o‘z xalqi tilini, folklorini qunt bilan o‘rganishi shart va bir necha tillarni, ayniqsa, yaqin tillarni bilishi fazilat. Shundagina til boyiydi, asar jonlanadi” [1, B.72].

Xususan, A.Qodiriy asarlarida Samarqand viloyati qarluq shevalariga xos o‘zbekcha, forscha-tojikcha so‘z va iboralar o‘rni bilan ishlatilgan, bu o‘z navbatida romanning jozibadorligini oshirgan. Misollarga murojaat qilsak:

Saroyning to‘rida boshqalarg‘a qarag‘anda ko‘rkamrak bir hujra, anovi hujralarga kiygiz to‘shalgani holda bu hujrada qip-qizil gilam, *uttalarda* bo‘z ko‘rpalar ko‘rilgan bo‘lsa, munda ipak va adras ko‘rpalar, narigilarda qora charog‘ sasig‘anda, bu hujrada sham‘ yonadir, o‘zga hujralarda *yengil tabiatlik*, *serchaqchaq* kishilar bo‘lg‘anida bu hujraning egasi boshqacha yaratilishda [2, B.6].

Utta so‘zi shevada o‘sha joyda, u yerda degan ma’nolarda qo‘llansa, *serchaqchaq* so‘zi, *yengil tabiatlik* iborasi hayotdan mamnun, doimo xursand bo‘lib yuradigan kishilarga nisbatan qo‘llanilib, xushchaqchaq so‘zining morfologik varianti hisoblanadi, lekin o‘zbek tilining izohli lug‘atida uchramaydi. ...vaqtsiz kelib sizni *tinchsizladik* [2, B.7]. Adabiy tilda juda kam qo‘llanilib, Samarqand viloyati qarluq shevalarida ko‘proq uchrab turadi va tashvishga solmoq, bezovta qilmoq mazmunini anglatadi.

Mazmuni *is tekkan* ekan [2, B.8]. Ushbu ibora shevada birozgina holsizlik, o‘zini behol sezish holatlari ma’nosida ishlatiladi.

Homid nonni shinniga *bulg‘ar ekan* so‘radi [2, B.10]. *Bulg‘amoq* fe‘li O‘TILda biror narsani iflos, kir narsaga belamoq yoki badnom qilmoq ma’nolarida qo‘llanilishi yozilgan. Xalq tilida va asarda esa *nonni botirmoq* ma’nosida ishlatilgan.

-Yurgan daryo, o'lturgan *bo'ryo* emish [2, B.18]. *Bo'yra* asli forscha so'z bo'lib, tozalangan qamish cho'pidan to'qilgan to'shamani ifodalaydi. Shevada esa *bo'ryo* ko'rinishida fonetik o'zgarishlarga uchrab, talaffuz qilinadi.

Ilgariroq men ularning *gapiga bovar qilmay* yursam, so'ng'idan to'g'ri so'zni aytganlarini bildim [2, B.18]. Ushbu ibora ishonmaslik ma'nosini bildirib, Samarqand viloyati qarluq shevalarida esa asardagi ko'rinishda ko'proq uchraydi.

Istiqbol qayg'usi tushiga ham kirmagan bu Turkiston otalari Otabekning *daruni dildan chiqarib* aytgan gaplaridan hissasiz qolmadilar [2, B.19]. Bu ibora O'TILda uchramaydi, romanda va shevada chin ko'ngildan, ich-ichidan degan ma'nolarni bildiradi.

...qo'y kabi *yovvosh Toshkand* hokimi Salimsoqbekni o'ldirib, o'rniga Azizbekdek zolimni belguladi. Toshkent toponimi samarqandliklar tilida aynan Toshkand ko'rinishida uchrasa, sho'xlik qilmaydigan, tinch yoki jim yuradigan beozor kishilar sifati bo'lmish *qo'yday yuvosh* so'zi jonli so'zlashuvda *qo'y kabi yovvosh* tarzida ham ishlatilishiga guvoh bo'lamiz.

Bekning bunchalik *angravlanishig'a qanday ma'no berishini* ham bilmas edi [2, B.23]. Bu frazeologik birlik adabiy tildagi loqaydlik, xayolparastlik holatni anglatish ma'nolarini bildiruvchi *angrayishiga ma'no bermoq* turg'un birligining jonli xalq tilidagi fonetik varianti hisoblanadi.

Hasanali sekingina *daricha* ostig'a yotib hujra ichiga quloq soldi [2, B.24]. *Quloq soldi* iborasi adabiy tilga mansub bo'lib, Samarqand shahri qarluq lahjasida qulāq sālli tarzida hozirga qadar faol qo'llanadi.

...*mo'ylabi* ham endigina chiqa boshlag'an [2, B.34]. Bu so'z O'TILda yuqori labning ustini qoplagan mo'ylar mazmunini bildiruvchi mo'ylov so'zining talaffuzi biroz o'zgarishga uchragan *mo'ylob* tarzida aytiladigan shevaga xos birlikdir.

Janobi Haq *bod fursatlarda*, taqin va sa'id soatlarda to'kis tugallik birlan diydor ko'rishmakka nasib va ro'zi qilsin... [2, B.18]. Mazkur so'z O'TILda tez orada, yaqin fursatda ma'nolarida qo'llanilishi haqida yozilmagan, biroq shahar shevalarida ushbu ma'nolarda nafaol bo'lsa-da, uchrab turadi.

Qipchoqlarda *had bo'lg'aymiki*, biz tirik turg'an joyda sizning bir tola *mo'yungizni xam qilsinlar!* [2, B.39]. Yaqingacha sheva vakillari nutqida "mo'y" so'zi faol ishlatilgan bo'lsa, keyingi paytda uning o'zbek adabiy tilidagi "tuk" shakli ham ko'proq qo'llanadigan bo'ldi. Ushbu so'z asosida shakllangan *bir tola mo'yungizni xam qilsinlar* iborasi zarar yetkazmoq, ozor bermoq, zug'um qilmoq ma'nolarida qo'llanilgan. Biz o'rganayotgan hudud shevasida keksa yoshdagi kishilar nutqida ham kuzatdik: *Bir tälä mojiñni xäm qilip korsin-či, mendän korädig'nini korädi žinqärčä!* ("Dahbediy" mahallasi)

Devona belbog'ining tuguniga *aztahtidil yopishqani* holda... [2, B. 168]. Bu ibora chin ko'ngildan kirishmoq birligining shevadagi varianti hisoblanadi.

...aqllilikda *yakto topib*, to'ylar, tomoshalar, orzu va havaslar bilan o'g'lig'a: "Xotin bu bo'libdir!"... [2, B.327]. Mazkur ibora bir, birgina yolg'iz, tengi, o'xshashi yo'q ma'nolarida qo'llanilib, asosan Samarqand viloyati qarluq shevalarida faol qo'llaniladi.

O'zbek tili turkiy tillar ichida ko'p shevali til bo'lib, bu shevalar, tabiiyki, adabiy tilni boyitishga xizmat qiladi. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" romanini yozishda tarixiy shakllar bilan bir qatorda xalq tili, xususan Toshkent, Samarqand viloyati qarluq shevalaridan ham ma'lum maqsad uchun o'rinli foydalangan.

Abdulla Qodiriy ijodi katta bir dengiz misol. Biz uning birgina asarida qo'llanilgan ayrim shevaga xos so'zlarni keltirib, tahlil qildik, xolos. Uning asarlaridagi xalq tiliga xos so'z va iboralarni to'plash va tahlil qilish tilshunosligimiz oldida turgan muhim va dolzarb masalalardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Қодирий Х. Қодирийни қўмсаб. – Тошкент, 1994.
2. Abdulla Qodiriy. O'tkan kunlar.- Toshkent, 2018.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. А.Мадвалиев таҳрири остида. I жилд. – Тошкент: ЎзМЭ, 2006. – 680 б.